

BURLE MARX MULTIMÍDIA: A CONTRIBUIÇÃO DAS DEMAIS PRÁTICAS AO SEU PAISAGISMO¹

*BURLE MARX MULTIMEDIA:
THE CONTRIBUTION OF OTHER PRACTICES TO HIS LANDSCAPE PROJECTS*

Rafael Farina Casarin

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS

rafael@estudioaberto.com

Resumo

A obra paisagística de Roberto Burle Marx é reconhecida internacionalmente de forma unânime. Suas realizações atingiram dimensões e sofisticação que o projetaram para o mundo como um dos maiores paisagistas dos últimos tempos. Talvez o grande reconhecimento como paisagista tenha eclipsado os trabalhos artísticos paralelos. Vale destacar ainda que, nas técnicas da pintura e gravura, algumas obras suas atingiram um patamar de qualidade semelhante aos projetos paisagísticos, mas não foram valorizadas na mesma proporção pela crítica do Movimento Moderno. Observada panoramicamente sua obra nos diversos campos, pressupõe-se que o trabalho paisagístico tenha absorvido influências formais e conceituais das demais atividades: é natural sua formação como artista plástico tenha sido essencial para riqueza de seus trabalhos como paisagista. Lirismo, subjetividade e, mais tarde, abstração entremearam-se em sua busca de uma expressão brasileira, tanto das cores e formas tropicais, quanto das tradições características dos habitantes. Deste modo, o trabalho proposto visa reconhecer a contribuição das diversas mídias por ele praticadas sobre seu paisagismo, bem como a contribuição do contexto artístico mais amplo da arte brasileira do período sobre suas inclinações estéticas e formas consequentes utilizadas.

Palavras-chave: Paisagismo. Arte. Burle Marx

Abstract

The work by the landscape architect Roberto Burle Marx is unanimously recognized worldwide. His achievements reached dimensions and sophistication that projected him to the world as one of the greatest landscape artists of recent times. Perhaps his greatest recognition as a landscape architect has overshadowed the simultaneous artistic work he undertook in other art fields. It is noteworthy that, in painting and printmaking, some of his works reached a level of quality similar to that of his landscaping projects, but were not valued in the same proportion by critics of the Modernist Movement. By observing his work in various fields, it is assumed that his landscape projects absorbed formal and conceptual influences from the other art fields. It is natural that his training as a visual artist was essential to the richness of his work as a landscaper, thus lyricism, subjectivity and, later, abstraction interspersed in his search for a Brazilian expression, both in colors and tropical forms and in the distinctive traditions of the inhabitants. Therefore, the present study aims to recognize the contribution of the various artistic media practiced by him on his landscape work, as well as the contribution of the context of Brazilian Modernist art period over his aesthetic inclinations and forms.

Keywords: Landscape. Art. Burle Marx.

1 INTRODUÇÃO

Em meio a inúmeras discussões quanto à relação da arquitetura com a arte, vemos recorrentes divergências, diferentes posturas e indagações. Desde o início do século XX, quando data a proximidade quase unitária entre arquitetura e arte, sabe-se da forte influência e do constante diálogo que uma exerce sobre a outra. Com o tempo, a ideia de que a arte e a arquitetura seriam

¹ CASARIN, Rafael Farina. Burle Marx multimídia: a contribuição das demais práticas ao seu paisagismo. **Anais do 11º Seminário Docomomo Brasil**. Recife: DOCOMOMO_BR, 2016.

quase a mesma coisa foi se dissipando e começou a ficar claro que eram áreas, embora complementares, diferentes, e que cada uma possuía suas especificidades.

Mesmo com a complexidade que o paisagismo exige, com todas suas variações, suas inconstâncias sazonais, suas condicionantes próprias da evolução ao longo do tempo e também suas relações entre flora e fauna, existe na sua concepção um vínculo muito próximo com a maneira de se conceber as obras de arte. Princípios fundamentais como ritmo, contraste e harmonia são imprescindíveis para uma forma contenciosa de se planejar.

Roberto Burle Marx, por exemplo, foi um artista moderno semelhante ao “homem renascentista”, pelas habilidades polivalentes que apresentou como paisagista, pintor, desenhista, gravador, escultor, tapeceiro, designer de joias, decorador e ceramista. A obra paisagística de Burle Marx é reconhecida internacionalmente de forma unânime. Suas realizações atingiram dimensões e certa sofisticação, que o projetaram para o mundo como um dos maiores paisagistas dos últimos tempos. No entanto, suas produções são pouco reconhecidas nas demais mídias, como demonstram as cotações de suas pinturas frente a contemporâneos de categoria similar. Da mesma forma, pode-se pensar que é pouco reconhecida a inegável contribuição que a experiência artística diversificada ofereceu para a qualidade de seus jardins e de espaços abertos.

Talvez o seu grande reconhecimento como paisagista tenha eclipsado os trabalhos artísticos paralelos. Vale destacar ainda que, nas técnicas da pintura e gravura, algumas obras suas atingiram um patamar de qualidade semelhante aos projetos paisagísticos, mas não foram valorizadas na mesma proporção pela crítica do Movimento Moderno. Quando sua obra é analisada de maneira panorâmica nos diversos campos em que atuou, pressupõe-se que o trabalho paisagístico tenha absorvido influências formais e conceituais das demais atividades: é natural que sua formação como artista plástico tenha sido essencial para riqueza de seus trabalhos como paisagista.

Enfim, como seria natural de um artista do século XX, é possível perceber uma mudança gradual das formas empregadas nas diversas práticas ao longo de sua carreira: Burle Marx passou da figuratividade realista das pinturas iniciais à abstração de formas ora mais geométricas, ora mais líricas, sob a visível influência do contexto mais amplo da arte brasileira do terceiro quartel do século passado. Deste modo, o trabalho proposto visa reconhecer a contribuição das diversas mídias praticadas por Burle Marx sobre seu paisagismo, bem como a contribuição do contexto artístico mais amplo da arte brasileira do período para a sua obra e as consequentes formas utilizadas.

2 ARTE

A carga expressiva de suas obras é perceptível desde os primeiros exercícios como estudante de pintura com Leo Putz, um integrante da escola expressionista alemã que veio para o Brasil em 1929, passando a lecionar na ENBA em 1931, a convite de Lúcio Costa, em sua efêmera gestão. A partir daquele momento, lirismo, subjetividade e, mais tarde, abstração entremearam-se em sua busca de uma expressão brasileira, tanto das cores e formas tropicais, quanto das tradições características de seus habitantes.

E isto certamente foi influenciado por Lucio Costa, pois este idealizou a busca de identificação da arquitetura moderna brasileira com a nossa geografia. É presumível que Burle Marx tenha recebido esses princípios durante a execução do jardim da casa Alfredo Schwartz (1932, parceria com Warchavchick), tornando-se criador de exteriores alinhados com a “nova arquitetura”. Yves Bruand relembra um comentário de Le Corbusier em relação à importância das plantas brasileiras para com a arquitetura:

É necessário mais uma vez não esquecer a influência de Le Corbusier, cujas teorias e princípios eram aceitos, na época, como dogmas; e que, quando visitou o Brasil, em 1929 e 1936, se pronunciou favoravelmente à utilização da flora tropical, como complemento da arquitetura.²

Roberto Burle Marx, desde a juventude empenhado e repleto de curiosidade, pesquisava e dedicava-se a exercitar tudo o que lhe chamava atenção. Não se importava em acertar sempre, mas sim em experienciar as mais diversas atividades artísticas, desde a música, a pintura e a escultura até o cultivo de plantas no jardim da casa de seus pais, tudo isso formava os interesses do menino carioca, no início do século.

Figura 1 – Abóbora com bananas

Fonte: catalogodasartes.com.br,1933.

A época era de mudanças culturais, influências que vinham do exterior e que culminaram na Semana de Arte Moderna de São Paulo. No Rio de Janeiro, as novas perspectivas mostravam-se cada vez mais firmes em relação ao rompimento com o passado acadêmico. No entanto, para o jovem Burle Marx, a rigidez dos professores ainda repercutia de maneira incisiva. Por outro lado, em virtude de sua ida para Alemanha no final dos anos 1920, quando tomou conhecimento das novas realizações artísticas que estavam surgindo, tornou-se mais contestador em relação aos ensinamentos que vinha recebendo. Em relação ao academicismo, comentou:

Apesar de ter recebido uma formação acadêmica, nunca fui um pintor acadêmico, mesmo naquela época, nunca procurei pintar para agradar as figuras da sociedade. Eu teria sido um bom retratista porque sabia pintar retratos, mas eu nunca me interessei por isso, eu estava muito mais ligado aos problemas, às figuras do povo.³

Em sua formação acadêmica, Burle Marx recebeu inúmeras influências, principalmente dos movimentos modernos, como o cubismo e o abstracionismo. No entanto, seu contato com o expressionismo alemão rendeu-lhe também certa virtude de equilibrar suas criações, tramitando entre uma gama de conceitos, que culminaram na assinatura, na sua própria forma de criar.

Analisando os princípios compositivos de sua formação artística e das influências das produções contemporâneas do seu tempo, Burle Marx teve exímia capacidade de compactuar os importantes

² BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. [tradução Ana M. Goldberger]. 5.ed. São Paulo: Perspectiva,2010, p.14.

³BURLE MARX, Roberto. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/02.006/3346?page=4>>. 2001

valores sociais da arte perante as necessidades de seu país com a grande carência de valorização da cultura nacional, assim como buscou suprir com seus jardins a necessidade básica de convívio com a natureza e com sua contemplação. Sobre isso, afirma “faço do problema jardim, como sinônimo de adequação do meio ecológico para atender às exigências naturais da civilização.” (MARX, 63) Buscou por entre seus meios, principalmente através da exaltação da beleza geográfica brasileira, defender a flora nativa em alto grau de destruição por causa dos avanços da sociedade tecnológica e de suas expansões destrutivas em prol do consumo.

Figura 2 – Estrada de ferro

Fonte: enciclopedia.itaucultural.org.br, 1938.

Inicialmente mais suscetível às influências europeias – como era natural no início do século passado –, veio gradativamente aproximando-se dos conceitos do movimento moderno nacionalista e também de seus princípios regionalistas. Foi através de sua estada na Alemanha que Roberto Burle Marx entrou em contato com o que viria a ser seus objetos de trabalho aos quais se dedicaria por toda a vida. Foi lá que conheceu o trabalho de artistas do final do século XIX e dos novos movimentos do século XX, assim como, ironicamente lhe chama atenção, pela primeira vez, a flora brasileira. Por entre passeios pelas estufas do jardim botânico de Berlim, por óperas, museus e galerias de arte, inicia-se a ligação dos primeiros elos entre as atividades que seriam a base de sua forma de expressão artística.

Figura 3 – Catavento

Fonte: www.sefaz.es.gov.br, 1948.

Burle Marx inicia os estudos de pintura ainda na Alemanha, no ateliê de Dagner Klemn. De volta ao Rio de Janeiro, ingressa na Escola Nacional de Belas Artes, sendo aluno de Leo Putz, Augusto Bracet e Celso Antônio, mas enfrenta dificuldades com o método escolar. Após a saída de Lucio Costa da direção da ENBA e o conseqüente afastamento dos professores de visão mais moderna, ainda na

década de 1930, passa a cursar aulas com distintos artistas, como o pintor Candido Portinari, o escritor Mario de Andrade e o escultor Celso Antônio. Neste mesmo período, recebe a orientação do botânico Melo Barreto que, une-se a Lucio Costa ao lhe propor a concepção dos jardins para casa do Sr. Schwartz, que estava projetando com Gregori Warchavchik. Esse fato especificamente estimula em Burle Marx seu interesse crescente por paisagismo.

Desde então, alia suas aptidões em torno tanto do paisagismo quanto das mais diversas expressões artísticas. O paisagismo ganha cada vez mais importância entre seus trabalhos, no entanto, o artista estimula-se a experiências nos mais variados âmbitos artísticos. Além da pintura, pratica litografia, desenho, tapeçaria, e também joalheria. Dessa forma, começa a expor seus trabalhos como artista plástico no início dos anos 40 ainda no Brasil, mas, devido à repercussão positiva, Burle Marx segue expondo por inúmeros países e, ainda nessa mesma década, seu trabalho chega à Europa.

Foi somente o interesse de aplicar sobre a própria natureza os fundamentos da composição plástica, de acordo com o sentimento estético da minha época. Foi, em resumo, o modo como encontrei para organizar e compor o meu desenho e pintura, utilizando materiais menos convencionais. Em grande parte, posso explicar, através do que houve em relação à minha geração, quando os pintores recebiam o impacto do cubismo e do abstracionismo. A justa posição dos atributos plásticos desses movimentos estéticos aos elementos naturais constituiu a atração para uma nova experiência. Decidi-me a usar a topografia natural como uma superfície para a composição e os elementos da natureza encontrada - minerais, vegetais - como materiais de organização plástica tanto e quanto qualquer outro artista procura fazer sua composição com a tela, tinta e pinceis.⁴

Em relação à característica ecológica de seus jardins para com a população, podemos fazer referência aos motivos de seus trabalhos iniciais da década de 30, nos quais apareciam, além das naturezas mortas, quase sempre humildes, cenas de trabalho e de favelas. Os quadros dessa primeira fase incorporam soluções formais do cubismo, mantendo um diálogo com Picasso e com os muralistas mexicanos, utilizando uma paleta de tons sóbrios na representação realista dos personagens: “Eu teria sido um bom retratista porque sabia pintar retratos, mas eu nunca me interessei por isso, eu estava muito mais ligado aos problemas, às figuras do povo.”⁵

Figura 4 – Composição I

Fonte: www.pinterest.com, 1974.

⁴ BURLE MARX, Roberto. Conceitos de Composição em Paisagismo. In: _____. **Arte e paisagem: conferências escolhidas**. São Paulo: Nobel, 1987, p. 11. [Conferência intitulada Conceitos de Composição em Paisagismo, proferida em 1954].

⁵ <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/02.006/3346?page=4> 2 de abril de 2001

Avançando para a década de 40, Burle Marx começa a empregar cada vez mais o uso de linhas retas, construindo um geometrismo mais aguçado, com uma paleta que passa a enfatizar os tons de amarelo, cinza e preto. Uma tendência ao abstracionismo é percebida em meio a figurações mais sugeridas. Já na década de 50, consolida-se a abstração, a paleta colore-se em tons vivos de verde, amarelo e muitas nuances de azul. O aspecto das composições ganham certo movimento e fluidez, tornando as pinturas mais leves e flexíveis. Nas décadas seguintes, segue aperfeiçoando esse caminho, atingindo maturidade e expressando sua personalidade inteiriça. É então que ele retoma os motivos tirados da trama de folhagens e galhos, mesclando elementos lineares com gradações sensuais de tonalidades diversas.

Nas obras iniciais de sua carreira, vê-se muita melancolia e inquietação, ainda que elementos familiares fossem empregados. O contato com os movimentos veio a inspirar gradativamente uma mudança do lirismo às vezes bucólico de suas primeiras obras para uma maneira mais moderna de composição, na qual o movimento e as noções de velocidade começaram a ser empregadas às ilustrações das vegetações, que foram tornando-se cada vez mais distorcidas, ruidosas e teatrais. Começam a aparecer, além das figuras orgânicas, sutilezas, como a representação do som, a alteração da luz e a sugestão da passagem do tempo. A transição para uma fase abstrata nas artes plásticas tem relação direta tanto com a herança do movimento Moderno quanto com a experiência cada vez mais abrangente de suas pesquisas botânicas e de suas observações dos diferentes ambientes fitogeográficos do país.

O artista plástico deve tomar o seu vocabulário da observação da fauna humana, seus hábitos, costumes e contradições, situando-os e relacionando-os à natureza e à paisagem, à qual esta imprime seu caráter e é por ela modelado para que através de sua visão pessoal, com sua própria maneira de expressão, consiga transmitir a sua mensagem poética. Não se trata de pedir emprestado alguns elementos ao folclore, acreditando, com isso, fazer arte de expressão nacional. O que se conseguirá assim será apenas “aparência” por permanecer alheios o conteúdo e a maneira de ver. Trata-se de ir aos fundamentos da cultura popular, para, com esse vocabulário, recriar uma nova sintaxe, uma nova linguagem.

Assim como a obra de arte é carregada de significado, tem em sua beleza o caráter social pela qual se manifesta. Os jardins também mostram-se para além de seu papel contemplativo como obra de arte que enaltece as qualidades próprias da nação, pois satisfaz também as necessidades cada vez mais abundantes das consequências negativas do capitalismo e da tecnologia.⁶

3 PAISAGISMO

O interesse de Burle Marx pelo paisagismo deu-se através de sua curiosidade em experimentar as cores por meio de outra linguagem. Desde a infância, ele cultivava plantas em sua casa, onde recebia grande estímulo familiar para suas expressões artísticas:

Eu tive uma mãe musicista, cantava muito bem, era ótima pianista e tinha uma sensibilidade diabólica, diabolique ou divina. Ela gostava de plantas. Quando eu comecei a trazer plantas do mato que eu gostava ela nunca disse: “Ai Roberto, isso é mato”. Ela dizia: “Roberto, que coisa bonita, eu nunca tinha visto, isso é uma espécie de manifestação divina”.⁷

⁶ TABACOW, José (org.); *Arte e Paisagem - Roberto Burle Marx*; São Paulo: Livros Studio Nobel, 2004.

⁷ OLIVEIRA, Ana Rosa de. Roberto Burle Marx. *Entrevista*, São Paulo, ano 02, n. 006.01, Vitruvius, abr. 2001 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/02.006/3346>>.

Seu interesse por botânica começou a se expandir quando teve contato com a flora brasileira, ainda na Alemanha. Assim, quando retornou ao Brasil, buscou explorar e pesquisar a riqueza da flora in loco, viajando pelas diversas regiões do país. E foi nesse tempo que recebeu o convite para participar do projeto da família Schwartz, já mencionado anteriormente. Analisando de forma panorâmica sua carreira, nota-se em seus jardins iniciais, certa liberdade formal característica de uma primeira fase de criações; no campo das obras pictóricas, porém, Burle Marx já demonstrava relativa rigidez, revelando-se, com o passar dos anos, uma evolução simultânea, porém divergente quanto à flexibilidade com o que se propunha para cada forma de expressão. Enquanto suas pinturas, gravuras e esculturas evoluíram para o abstracionismo, seus jardins tornaram-se cada vez mais delineados e formalistas.

Figura 5 – Praça Senador Salgado Filho

Fonte: artnews.org, 1957.

No entanto, o caráter social esteve sempre presente em ambas as áreas. Por essa característica – sua preocupação social – ter se mantido sempre, em toda sua produção, sem distinção da mídia utilizada, pode ser considerada a característica principal de sua obra. Sendo assim, Burle Marx buscou valorizar cada vez a apresentação dessa temática, que se tornou mais aprimorada, mais complexa e mais ousada com o passar do tempo. Sendo assim, mesmo que seus primeiros trabalhos sejam surpreendentemente qualificados nesses termos, na sua fase posterior, ele amplia ainda mais o enriquecimento da cultura nacionalista, de maneira ainda mais consciente e rica, mesmo sem o uso de figuras.

Figura 6 – Laje superior do Banco Safra

Fonte: naterradoipe.wordpress.com, 1983.

Em sua fase inicial como paisagista, os desenhos para os primeiros jardins continham bastante relação com seus quadros da primeira fase artística, pois eram carregados de informação literal,

quase barrocos. Neles, Burle Marx tentava representar o mais fiel possível da realidade que imaginava para aquele jardim quando estivesse pronto. As cores muitas vezes não eram representadas e nos desenhos de plantas projetuais ficavam subentendidas.

Aos poucos, ele foi percebendo a grande capacidade do jardim em relação aos quadros, extrapolando a limitação pictórica e abrangendo todas as circunstâncias formais do espaço. A representação do jardim na pintura torna-se uma mera sugestão, na qual não estão informados todos os gestos libertos da forma plástica real. A liberdade só pode ser expressa pelo próprio jardim instável e cambiante. A antecipação das relações formais acontecia na concepção que presumia as qualidades naturais perenes ou episódicas para compor os ousados contrastes ou a sutil harmonia tonal.

A forma como Burle Marx projetava era uma mistura pictórica com critérios específicos. Essa mistura não poderia ser vista nos painéis do projeto devido a suas características de representação. No entanto, os desenhos de projeto eram elaborados de forma a satisfazer os equilíbrios e contrastes que desejava, de forma semelhante ao que já fazia como seus trabalhos artísticos. Ficava de fora somente o que não poderia ser sugerido, como texturas, volumes e transparências.

Figura 7 – Passeios de Copacabana

Fonte: br.pinterest.com, 1970.

Ainda assim, os desenhos eram a base para o projeto e, depois de finalizados, eram emoldurados e realmente se pareciam com seus quadros. A abstração que estava presente agora em seus projetos era composta pela sua nova maneira de expressar a paisagem, revolucionando a forma de projetar jardins de uma maneira singular no mundo. As massas de cores de sólidas obtidas com o agrupamento de espécies eram aplicadas levando em conta o seu efeito cromático sazonal. O mesmo ocorria com as texturas, muitas vezes utilizando-se do emprego de minerais, seixos e areias. Os contornos tornavam-se cada vez mais precisos ao longo dos anos. Os jardins, mais concisos e geométricos, harmonizados com a arquitetura e com as obras de arte em seu entorno, aparecem como seus trabalhos finais.

Em relação à minha vida de artista plástico, da mais rigorosa formação disciplinar para o desenho e para a pintura, o jardim foi, de fato, uma sedimentação de circunstâncias. Foi somente o interesse de aplicar sobre a própria natureza os fundamentos da composição plástica, de acordo com o sentimento estético da minha época. Foi, em resumo, o modo que encontrei para organizar e compor o meu desenho e pintura, utilizando materiais menos convencionais.

Os críticos mais interessados na minha obra têm, repetidas vezes, assinalado a ligação estilística entre a pintura e o paisagismo que faço. Geraldo Ferraz e Clarival Valladares têm indicado toda a minha obra como dentro de uma unidade plástica e

eu mesmo sou o primeiro a reconhecer não haver diferenças estéticas entre o objeto-pintura e o objeto-paisagem construída. Mudam apenas os meios de expressão.⁸

Com o passar dos anos, a evolução dos conceitos e da maneira de encarar cada tipo de expressão ficou claramente mais distinguida. Antes o que era visto como apenas uma diferença de meios de expressão, assume gradativamente um reconhecimento das distinções em que cada representação se enquadra. O paisagismo, mesmo com certas convergências em relação a concepções pictóricas, assume um papel muito distinto em sua complexidade em relação à biologia e a seu condicionamento temporal e evolutivo.

Apesar dessa inegável influência, cada forma de expressão pertence a uma esfera específica, com suas características próprias, vindo a somar seus atributos quando contempladas em relação umas com as outras. Certa vez quando indagado sobre sua relação entre as duas diferentes áreas que atuava e o seu respectivo papel como artista-plástico e como paisagista ao projetar um jardim, Burle Marx comenta:

Não quero fazer um jardim que seja somente pintura. Mas também não posso deixar de reconhecer que a pintura influiu muito em minhas concepções de paisagismo. Trata-se de certos princípios, princípios gerais da arte, que estão indissolivelmente ligados entre si. Essa é a coisa mais importante. Saber como estabelecer um contraste, como utilizar uma vertical, a analogia de formas, de volumes, a sequência de certos valores. São princípios que se podem aplicar à música, à poesia. Sem esses princípios, creio que, simplesmente, não se pode praticar qualquer forma de arte.⁹

Cada vez mais, à medida que amadurece sua obra, Burle Marx apresenta-se com ideais firmes, com a segurança intelectual necessária para alimentar as mudanças do desenvolvimento cultural.

Figura 8 – Bracelete

Fonte: www.adorojoias.com.br, 1962.

Passando a fase inicial de paisagismo, quando a busca era por estabelecer princípios básicos, simbólicos, ele busca o uso de plantas autóctones, espalhadas de forma aleatória e abstrata. O

⁸ BURLE MARX, Roberto. Conceitos de Composição em Paisagismo. In: _____. **Arte e paisagem: conferências escolhidas**. São Paulo: Nobel, 1987, p. 11. [Conferência intitulada Conceitos de Composição em Paisagismo, proferida em 1954].

⁹ Depoimento de Roberto Burle Marx [Bayón, Damián, Panorámica de la arquitectura latino-americana. Barcelona, Editorial Blumel, pp. 40-63, 1977 (Trad. de José Tabacow)]

projeto fica gradativamente melhor elaborado, sutil menção ao delineamento, à simetria dos jardins europeus. O que se percebe com o avanço de sua obra, é que Burle Marx dá cada vez mais valor ao paisagismo e a qualidade estética, tratando ambos com profundidade, conhecimento e sutileza.

Aliada a rigorosa formação disciplinar em artes plásticas, enriqueceu sua pintura com o conhecimento que aprimorou durante a vida com a pesquisa botânica da flora brasileira. A natureza tropical cada vez mais influenciou no tema de sua produção. As imagens figurativas deram gradativamente espaço as massas de cor, a composições com referência clara às estruturas e aos entrelaçamentos dos elementos vegetais, assim como as sombras e texturas encontradas nas diferentes composições naturais das diversas regiões do país.

Na pintura, gradativamente as formas delineadas foram dando espaço para as massas de cor abstratas, enquanto seus jardins tomavam cada vez mais uma forma precisamente delineada e com precisos contornos. O paisagismo, por sua vez, enriqueceu-se – e sendo enriquecendo-se através desse método – com os estudos da paisagem natural brasileira através das pesquisas de Burle Marx com botânica pelas inúmeras excursões pelo país, onde descobriu espécies vegetais nunca antes catalogadas, incorporando plantas das diferentes regiões fitogeográficas aos seus projetos paisagísticos.

Figura 9 – Tapeçaria

Fonte: www.clicrbs.com.br, 1980.

Somada a sua formação acadêmica, seguida do contato com as ideias do movimento Moderno, a experiência como paisagista e a sua relação com a botânica e geografia brasileiras, Burle Marx veio gradativamente a influenciar suas expressões em outros âmbitos criativos: “A sua vida é um permanente processo de pesquisa e criação. A obra do botânico, do jardineiro, do paisagista, se alimenta da obra do artista plástico, do desenhista, e vice-versa, num contínuo vai-vem.”¹⁰.

4 CONCLUSÃO

A atenção dos críticos de arte ficou reservada ao vasto universo arquitetônico de Burle Marx, cuja manifestação principal se dava através dos conteúdos paisagísticos. Suas obras longe deste âmbito não foram facilmente aderidas. No entanto, é possível constatar que tanto suas telas, quanto suas esculturas e também tapeçarias são uma extensão de seu paisagismo. A mesma ótica ecológica que retrata a riqueza da flora brasileira, os mesmos jardins que convidam ao convívio e a contemplação

¹⁰ COSTA, Lucio. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

são figurados em suas telas, e para além delas. Cada obra insinua um estímulo a quem a contempla, visando promover o bem-estar e a coletividade.

O “belo” era um artifício de sedução usado pelo artista para evidenciar questões e salientar seu recorte subjetivo do mundo. A beleza com que retrata o povo brasileiro em suas telas é o principal instrumento para ilustrar suas visões sociais, assim como em seus jardins, cujas composições sempre buscaram enaltecer a flora local de cada região. Burle Marx buscou utilizar-se de seu talento para dar voz e iluminar pontos que julgava serem importantes salientar, o que, de certa forma, assume às suas um tom de generosidade frente a seus espectadores.

Ainda que a principal referência aos olhos do público ficasse restrita a seus jardins, esse histórico não impediu que suas outras obras fossem ofuscadas e deixassem de ser exploradas. Para isso, basta constatar as suas mais recentes exposições: a mais atual, por exemplo, está acontecendo no Museu Judaico de Nova Iorque. A mostra destaca mais de 100 obras raras de Burle Marx, de pinturas e esculturas a peças de tapeçaria e joias, buscando ressaltar a sua versatilidade. Também apresenta projetos paisagísticos inéditos e outros ligados ao judaísmo.

É de suma importância vislumbrar seu universo artístico como um todo, sem que seja exigida uma segmentação rígida e pragmática. As possibilidades de desdobramentos e exploração de suas obras são infinitas e capazes de encantar todo interlocutor que se aventurar a estudá-lo. A sensibilidade frente à natureza é expressada em todas as vertentes de arte que ele dominava. A vida encontrada em seus jardins escorre pelos seus quadros, que, por sua vez, auxiliavam-no a encontrar a tonalidade das cores para seu paisagismo. A exuberância da simplicidade está em todas suas realizações, comprovando o privilégio de termos Burle Marx como artista brasileiro.

REFERÊNCIAS

*BARDI, P. M. **The tropical gardens of Burle Marx**. Rio de Janeiro: Colibris, 1964. 155 p.*

*COSTA, Lúcio. “Roberto Burle Marx: senhor de Guaratiba”, in **Burle Marx Homenagem à Natureza**. Petrópolis, Editora Vozes Ltda, 1979*

*FERREZ, Gilberto. “**As primeiras telas paisagísticas da cidade**”. Rio de Janeiro, *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, vol. 17, 1969.*

*HAMERMAN, Conrad. “**Roberto Burle Marx: the last interview**”, in *The Journal of Decorative and Propaganda Arts* n. 21, Brazil Theme Issue. Miami, The Wolfson Foundation of Decorative and Propaganda Arts, Inc., 1995.*

*MACEDO, Silvio Soares. **Quadro do paisagismo no Brasil**. São Paulo 1999. 144 p.*

*MINDLIN, Henrique. “**A arquitetura moderna no Brasil**”. Rio de Janeiro. Aeroplano, 1999.*

*MONTERO, Marta Iris. “**Burle Marx: the lyrical landscape**. London: **Thames & Hudson**”, 2001. 208 p.*

MOTTA, Flávio Linchtenfels. **Roberto Burle Marx: a nova visão da paisagem**. Sao Paulo: Nobel, 1984. 247 p.

RIZZO Giulio G.; **Il progetto dei grandi parchi urbani di Roberto Burle Marx**. In "Paesaggio Urbano", vol. 4-5; p. 82-89, 1995.

RIZZO, Giulio G.; "**Roberto Burle Marx. Il giardino del Novecento**"; Firenze, Cantini editore; 1992.

RIZZO, Giulio G.; **Roberto Burle Marx: non solo arte dei giardini; su "Controspazio"**, vol. 4; p. 66-73, 1995.

SIQUEIRA, Vera Beatriz; **Burle Marx**; São Paulo: Cosac e Naify, 2001.

TABACOW, José (org.); **Arte e Paisagem - Roberto Burle Marx**; São Paulo: Livros Studio Nobel, 2004.